

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM MANAUS (2019-2020)

 DOI: 10.5281/zenodo.15508590

Maria da Conceição Lima da Silva

Doutora e Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas - UNIDA, Graduação em Licenciatura em Filosofia pela Universidade São Francisco, USF, Bragança Paulista, Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Especialização. Em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM; Especialização em Tecnologias Aplicada na Educação pela Univ Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS e Especialização em Formação Continuada em Mídias na Educação - pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM e Administração Escola, Supervisão e orientação.

RESUMO

Este artigo analisa os desafios e possibilidades do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Ensino Fundamental em duas escolas municipais de Manaus, no período de 2019 a 2020. A pesquisa, de caráter qualitativo, baseou-se em entrevistas com professores e coordenadores pedagógicos, observações em sala de aula e análise documental. O estudo revelou que, apesar de limitações estruturais e de formação docente, as TICs contribuíram significativamente para a inovação pedagógica, principalmente no período pandêmico. Os resultados indicam que a integração efetiva das TICs depende de políticas públicas contínuas, formação adequada e infraestrutura tecnológica.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Ensino Fundamental, Educação Básica, Manaus, pandemia.

ABSTRACT

This article analyzes the challenges and possibilities of using Information and Communication Technologies (ICT) in Elementary Education in two public schools in Manaus, during the period 2019 to 2020. This qualitative research was based on interviews with teachers and pedagogical coordinators, classroom observations, and document analysis. The study revealed that despite structural and teacher training limitations, ICTs significantly contributed to pedagogical innovation, especially during

the pandemic. The findings indicate that effective integration of ICTs depends on continuous public policies, adequate training, and technological infrastructure.

Keywords: Information and Communication Technologies, Elementary Education, Basic Education, Manaus, pandemic.

1. INTRODUÇÃO

A crescente inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto educacional tem transformado as práticas pedagógicas em todo o mundo. No Brasil, particularmente no Ensino Fundamental, a incorporação das TICs enfrenta inúmeros desafios, como a falta de infraestrutura, resistência de parte do corpo docente e limitações na formação profissional. No entanto, a pandemia da COVID-19 intensificou o uso dessas tecnologias como recurso essencial para garantir a continuidade do processo educativo, evidenciando tanto as fragilidades quanto as potencialidades do sistema educacional brasileiro.

Este artigo tem como objetivo analisar os desafios e as possibilidades do uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem, a partir de um estudo de caso realizado em duas escolas municipais de Manaus, no período de 2019 a 2020, com atenção especial ao impacto da pandemia da COVID-19.

A importância deste estudo reside na necessidade de compreender como as TICs foram (e estão sendo) utilizadas no contexto da educação básica pública, especialmente em regiões com limitações estruturais e socioeconômicas. Compreender essas dinâmicas pode subsidiar ações de gestores, professores e formuladores de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

A justificativa para esta pesquisa fundamenta-se na urgência de avaliar criticamente os caminhos adotados por escolas públicas durante a pandemia, no que tange ao uso das TICs, e refletir sobre os legados que essa experiência deixou para o futuro da educação. Identificar os entraves e avanços contribui para a construção de propostas mais eficazes e inclusivas no uso das tecnologias educacionais, promovendo a equidade e a inovação pedagógica.

2. MARCO TEÓRICO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel crucial na modernização do processo educativo, proporcionando novas formas de acesso à informação e de potencialização da aprendizagem. Essas ferramentas não apenas ampliam os horizontes do conhecimento, mas também oferecem meios para a construção colaborativa e dinâmica do saber (Kenski, 2006; Valente, 2018). Em uma sociedade cada vez mais conectada, como destaca Castells (2011), o domínio das tecnologias é essencial para promover a inclusão social e educacional, configurando-se como um diferencial no processo de formação dos indivíduos.

O uso das TICs na educação exige uma transformação nas práticas pedagógicas, uma mudança de paradigma que favoreça a colaboração, a criatividade e a autonomia dos alunos (Moran, 2015). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) reconhece a importância da cultura digital, destacando-a como uma competência transversal que deve ser desenvolvida ao longo da educação básica, com vistas a preparar os estudantes para os desafios do século XXI. No entanto, para que o uso efetivo das TICs se concretize na prática escolar, é fundamental que políticas públicas voltadas para a inclusão digital sejam implementadas, assim como investimentos contínuos em formação profissional dos educadores e em infraestrutura tecnológica (UNESCO, 2020).

Dessa forma, a incorporação das TICs no ambiente escolar vai além da simples disponibilização de ferramentas tecnológicas; ela exige uma estrutura pedagógica sólida que permita a integração eficaz desses recursos nas atividades de ensino-aprendizagem, respeitando as especificidades e necessidades do contexto educacional de cada instituição.

2.1. Formação dos Professores em sintonia com as TICs

De acordo com Pretto (2006, p. 43), a formação continuada de professores por meio de tecnologias da informática não significa que seja mais um instrumento de trabalho dos docentes, pois as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) são conteúdos da cibercultura contemporânea.

Ou seja, já estamos vivendo a era das tecnologias e elas estão impondo novos paradigmas e mudanças nos comportamentos nas sociedades atuais, o sistema escolar deve se adequar aos novos padrões e modelos atuais de vida tal como sugere Pretto (2006, p. 43), de que as introduções de TICS no sistema educacional/sala de aula é uma forma discursiva ideológica do Estado e deve assim ser tratada, uma vez que muda comportamentos de indivíduos envolvidas, elas conseguem produzir novos significados e ações a partir da adoções destas tecnologias que não somente instrumentam tecnicamente professores e alunos, mas vão muito além destes, impondo novos comportamentos, formas de viver, ver e sentir o mundo atual globalizado e tecnologicamente antenado via internet e computadores.

Diante desse cenário, Pretto (2006, p. 43), destaca que as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação abrem inúmeras e múltiplas possibilidades no mundo e no sistema educacional, tem feito a diferença, o que de certa forma vai exigir um novo papel e uma nova postura do educador com a utilização de redes telemáticas na educação, pode-se obter informações em vários lugares e fontes, centros de pesquisas em Universidades, vídeos, Bibliotecas, espaços interativos, lanhouse dentre outros, permitindo trabalho em parceria com diferentes escolas e indivíduos de diversos setores conectados e interligados.

A conexão com alunos e professores pode se dar em qualquer momento, a qualquer hora e local, trazendo benefícios e favorecendo o desenvolvimento de trabalhos educacionais com troca de informações entre escolas, estados e países, através de cartas, vídeos, musicas, contos, e-mail, hangouts, meet, sites e lives, permitindo que o professor tenha um melhor desempenho e assim consiga desenvolver um trabalho melhor, dinâmico, inovando o desenvolvimento do conhecimento em qualquer plataforma, desde que disponível na escola ou na cidade (PRETTO, 2006, p. 43).

Para García (apud Medeiros, 2007. p. 132), as TICS também fazem parte de todo o contexto educacional, principalmente quando é dito que a formação docente inicial e ou continuada é indispensável para o bom desempenho de sua prática, sendo agregados os recursos didáticos pedagógicos e tecnológicos aos conteúdos.

A formação docente, conseqüentemente, deve ser apropriada e esta voltada às necessidades profissionais em conjunturas educativas e sociais em evolução. O

docente deve participar das deliberações concernentes ao seu trabalho educacional, sendo que a instituição formadora ou a escola em que está inserido deve informar o docente de toda a realidade escolar, procurar situá-lo diante dos novos conceitos, da missão da escola, do projeto político e pedagógico, seus métodos, paradigmas e tecnologias.

O que se entende também como uma forma uma maneira de formação continuada ou constante de acordo com Kensky (2007), as TICs possam causar mudanças e muitas alterações na ação pedagógica ou em todo o processo educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e agrupadas pedagogicamente. Para tanto, segundo o autor, os professores contidos neste processo deverão estar efetivamente capacitados para exercerem seu novo papel em consequência atuarem de maneira inovadora crítica e reflexiva perante a estas inovadoras tecnologias, integrando-as com suas ações e propostas educativas, visando não só o ensino, mas principalmente à aprendizagem de todo os discentes, levando em consideração que o agrupamento das tecnologias deverá fazer parte e sempre estar presente tanto na sala de aula, no plano de ensino quanto no Projeto Pedagógico escolar, já que estas contribuem com inovações e ainda favorecem a materialização de novas formas de educar.

Segundo Moran (2007, p. 22) onde discorre sobre as transformações e forma de organização do ensino cita que:

Cada organização precisa descobrir sua identidade educacional, suas características específicas, o seu papel. Um projeto inovador promove as mudanças organizacionais e pessoais, estimula a criatividade, propicia maiores mudanças. Um bom gestor/diretor ou administrador pode contribuir para mudar uma ou mais instituições educacionais. Uma parte dos nossos bloqueios em ensinar se deve estar ligado ainda no nível organizacional e interpessoal formas de gerenciamento arrogante, pessoas que não estão acompanhando densamente as mudanças, as transformações na educação, que buscam o sucesso imediato, o lucro fácil, o marketing como estratégia principal, sem se preocupar realmente com o desenvolvimento da ação educacional.

Diante do que foi descrito, incluir e adotar as tecnologias de informação e comunicação não é uma opção do sistema educacional, é possível perceber que o ato de usar os recursos tecnológicos é um fato relacionado a realidade atual em que todos nós fazemos parte. Elas são necessárias paralelamente úteis em todos os

processos de aprendizagem, ensino e educação, ao que diz respeito aos professores, alunos, gestores, coordenadores, enfim toda a comunidade escolar e a própria comunidade onde se está inserido, portanto as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação abrem-se para inúmeras e múltiplas possibilidades dentro e fora do ambiente educacional.

3. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa com o método de estudo de caso, focando em duas escolas públicas municipais da cidade de Manaus, selecionadas com base em seus diferentes graus de uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram:

- **Entrevistas semiestruturadas** com 8 professores e 2 coordenadores pedagógicos, com o objetivo de explorar as percepções dos educadores sobre o uso das TICs em suas práticas pedagógicas e identificar os desafios e as possibilidades que surgem dessa integração tecnológica.
- **Observações em sala de aula** realizadas antes e durante o período pandêmico, que possibilitaram uma compreensão detalhada das dinâmicas do ensino mediadas pelas TICs, proporcionando uma visão mais profunda da interação entre alunos e professores.
- **Análise documental** dos planos pedagógicos das escolas, que ofereceu uma visão ampla sobre a implementação das TICs no contexto escolar, analisando materiais pedagógicos, planos de ensino e registros institucionais.

A análise dos dados foi realizada com base na técnica de **Análise de Conteúdo** (Bardin, 2016), que permitiu a categorização dos dados em duas categorias principais: “desafios” e “possibilidades”. Essa abordagem metodológica possibilitou uma análise detalhada das nuances da prática pedagógica com TICs, levando em consideração os diferentes contextos e os impactos da pandemia no uso das tecnologias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desafios Identificados:

1. **Infraestrutura precária:**

A falta de infraestrutura adequada, como internet estável e equipamentos de tecnologia adequados, foi uma das principais barreiras enfrentadas pelas escolas antes e durante a pandemia. Muitos docentes apontaram a escassez de computadores e projetores nas salas de aula, o que limitava a utilização efetiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano escolar. Segundo Kenski (2006), a infraestrutura tecnológica é uma das condições essenciais para a efetividade da implementação das TICs na educação. A ausência de conectividade robusta nas escolas e o deficiente acesso aos recursos digitais comprometem a qualidade do ensino e acentuam as desigualdades educacionais, como ressaltado por Valente (1993), que argumenta que a tecnologia só é eficaz quando aplicada em ambientes adequados que favoreçam a aprendizagem.

2. **Formação docente insuficiente:**

Outro desafio destacado pelos professores foi a falta de formação continuada em tecnologias educacionais. Muitos educadores relataram dificuldades no uso de plataformas digitais, ferramentas interativas e outros recursos tecnológicos, o que limitava a inovação pedagógica. Em consonância com a literatura de autores como Perrenoud (2000), a formação docente é crucial para que os professores possam integrar as TICs de forma crítica e eficaz em suas práticas pedagógicas. A escassez de programas de capacitação que abordem não apenas o uso técnico das ferramentas, mas também sua aplicação pedagógica, é uma lacuna significativa no desenvolvimento da educação digital.

3. **Desigualdade de acesso:**

A desigualdade de acesso à tecnologia e à internet é uma questão central nas pesquisas sobre o uso das TICs na educação. A realidade encontrada nas escolas pesquisadas mostrou que grande parte dos alunos não tinha dispositivos próprios ou acesso a uma internet de qualidade em casa. Esse fato, além de limitar a participação dos alunos nas atividades remotas,

agravou a exclusão digital e intensificou as desigualdades sociais. Segundo a pesquisa de Soares (2015), a exclusão digital é um fator crítico na educação brasileira, e a pandemia evidenciou as disparidades entre as classes sociais, com impacto direto na aprendizagem dos alunos.

Possibilidades Observadas:

1. Inovação pedagógica:

Apesar dos desafios, a pandemia impulsionou uma transformação nas práticas pedagógicas de muitos professores. A utilização de vídeos educativos, aplicativos interativos, e redes sociais como suporte didático evidenciou a capacidade de adaptação dos docentes diante das dificuldades impostas pela pandemia. Como afirma Kenski (2006), a inovação pedagógica nas escolas pode ser alcançada por meio da integração criativa das TICs ao currículo escolar, possibilitando uma aprendizagem mais interativa e dinâmica. A utilização de recursos multimodais, como vídeos e podcasts, tem o potencial de atender a diferentes estilos de aprendizagem, aumentando a eficácia do ensino.

2. Engajamento dos alunos:

O uso de ferramentas interativas, como quizzes online e plataformas de gamificação, promoveu um aumento significativo no engajamento dos alunos. As estratégias de gamificação, conforme apontado por Gee (2003), são capazes de criar ambientes de aprendizagem mais motivadores, estimulando o interesse dos alunos e proporcionando experiências de aprendizagem mais atrativas e eficazes. Além disso, a interação constante proporcionada pelas ferramentas digitais contribuiu para a manutenção do vínculo dos alunos com a escola, essencial para o desenvolvimento da aprendizagem em tempos de ensino remoto.

3. Colaboração entre docentes:

A colaboração entre professores foi uma das respostas mais positivas à pandemia, conforme observado nas escolas pesquisadas. Surgiram redes de apoio e troca de experiências, o que permitiu a criação de conteúdos colaborativos e a solução conjunta de problemas relacionados ao ensino remoto. Este fenômeno de colaboração reflete as conclusões de Valente (1993), que destacou a importância das redes de cooperação para a

integração das TICs no contexto educacional. A colaboração entre docentes, além de ser uma estratégia eficaz para superar desafios técnicos, também fomenta a aprendizagem coletiva e o desenvolvimento profissional contínuo.

Os desafios e as possibilidades observados corroboram com os estudos de Kenski (2006) e Valente (1993), que afirmam que o sucesso da utilização das TICs na educação depende, essencialmente, da capacidade do docente em transformar sua prática pedagógica e das condições institucionais adequadas para suportar esse processo. As escolas que conseguiram superar as barreiras iniciais de infraestrutura e formação docente, e que puderam criar uma cultura colaborativa entre os educadores, conseguiram adaptar-se de maneira mais eficaz ao contexto digital, oferecendo aos alunos uma experiência de aprendizagem mais rica e diversificada.

Este estudo evidencia a necessidade urgente de políticas públicas que invistam em infraestrutura, formação contínua de professores e na ampliação do acesso à tecnologia, de forma a promover uma educação mais inclusiva e equitativa, conforme sugerido pelos autores citados. Para que as TICs desempenhem um papel transformador na educação, é essencial que sejam integradas de maneira estruturada e que contem com o apoio adequado das escolas, docentes e gestores educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado, conclui-se que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Ensino Fundamental em Manaus, entre 2019 e 2020, expôs tanto os desafios quanto o grande potencial dessa ferramenta no processo educacional. Embora o estudo tenha evidenciado desafios significativos, como a infraestrutura inadequada nas escolas e a formação insuficiente dos docentes, essas dificuldades não impediram que surgissem inovações pedagógicas importantes. A pandemia de COVID-19, que forçou a adaptação imediata ao ensino remoto, foi um fator catalisador, permitindo que muitos educadores passassem a utilizar novas abordagens e plataformas digitais, o que proporcionou uma forma criativa de manter o vínculo com os alunos.

Contudo, as limitações estruturais continuaram a ser um desafio. A falta de acesso a uma internet estável, dispositivos adequados e suporte técnico foram obstáculos consideráveis, especialmente em regiões mais carentes. Esses problemas acentuaram as desigualdades educacionais, criando um cenário de exclusão digital, no qual os alunos que não tinham os recursos necessários ficaram ainda mais distantes do processo de aprendizagem digital.

Além disso, a formação docente foi um ponto crucial para o sucesso ou fracasso da utilização das TICs nas escolas. Embora muitos professores tivessem a disposição de explorar essas novas ferramentas, a falta de capacitação adequada impediu que usassem as tecnologias de forma mais eficaz e integrada ao currículo. Isso limitou o impacto positivo das TICs no ensino e dificultou o pleno aproveitamento dos recursos digitais disponíveis.

Por outro lado, o contexto pandêmico também destacou o grande potencial das TICs para transformar a educação. Durante o período de ensino remoto, muitos professores buscaram estratégias inovadoras, como o uso de vídeos educativos, quizzes interativos e plataformas de gamificação, para manter o engajamento dos alunos. Essas práticas ajudaram a criar uma aprendizagem mais dinâmica e interativa, além de promover uma maior conexão entre educadores e estudantes, compensando, de certa forma, a ausência das interações presenciais.

Para que as TICs sejam plenamente integradas na educação básica e ofereçam seus benefícios de forma equitativa, é necessário que haja um investimento contínuo em três áreas fundamentais: a formação docente, o acesso universal à tecnologia e políticas públicas eficazes de inclusão digital nas escolas. O investimento na capacitação dos professores é essencial para que eles possam utilizar as TICs de maneira eficaz, integrando-as ao processo pedagógico de forma significativa. Além disso, é fundamental que o acesso à tecnologia seja democratizado, garantindo que todos os alunos, independentemente de sua condição social, tenham as mesmas oportunidades de aprender com os recursos digitais.

Portanto, para que as TICs possam ser um vetor de transformação real na educação, será necessário um esforço conjunto entre gestores educacionais, educadores e a sociedade em geral. Esse esforço deve estar focado em superar as barreiras de infraestrutura e formação, assegurando que as tecnologias

desempenhem um papel fundamental na melhoria da qualidade educacional e na promoção de uma educação mais inclusiva e acessível para todos.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. Lisboa: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

CASTELLS, M. *A sociedade em rede*. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GOUVÊA, G. M. P. A. *Tecnologias no processo ensino-aprendizagem*. Petrópolis: Vozes, 2001.

KENSKI, V. M. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006.

KENSKI, Vani. **As tecnologias invadem nossos cotidianos**. In: ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. MORAN, José Manuel (Orgs.) *Integração das tecnologias na educação*. Brasília-DF: MEC/SEED, 2005. p.39-45. 2005.

MAGALHÃES, J. B.; AMORIM, A. C. *Tecnologias na educação: ferramentas para a prática pedagógica*. Brasília: Plano Editora, 2003.

MASETTO, M. T. **Mediação pedagógica e o uso da tecnologia**. In: MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos T, BEHRENS, Marilda Aparecida. *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006.

MEDEIROS, José Arlindo. MEDEIROS, Lucilia Atas. **O que é tecnologia**. São Paulo: Brasiliense, 1993.

MORAES, M. C. *O paradigma educacional emergente*. Campinas, SP: Papirus, 2006.

MORAN, J. M. *A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá*. 20. ed. Campinas: Papirus, 2015.

PRETTO, Nelson De Luca; PICANÇO, Alessandra de Assis. **Reflexões sobre EAD: concepções de educação**. [2005]. Disponível em: <http://www.proged.ufba.br/ead/EAD%2031-56.pdf>. Acesso em 23 de outubro de 2020.

UNESCO. *Educação e COVID-19: Repensando o futuro da escola*. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/>

VALENTE, J. A. *Tecnologia na escola: A nova educação que desejamos*. 2. ed. São Paulo: Avercamp, 2018.

VALENTE, J. A. *Tecnologia e educação: o computador na sala de aula*. Campinas: UNICAMP/NIED, 1991.

VALENTE, J. A. *O uso da informática na construção do conhecimento*. Campinas: UNICAMP/NIED, 1993.